

PARODONT KASALLIKLARINI DAVOLASHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Tashpulatova X.A.

Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20049181>

Annotatsiya: Ushbu ishda parodont kasalliklarini davolashda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy usullarning klinik samaradorligi va ularning an'anaviy davolash usullariga nisbatan ustun jihatlari yoritilgan.

Tadqiqot maqsadi: Parodont kasalliklarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida samarali davolash usullarini ishlab chiqish va klinik jihatdan baholash, shuningdek, ushbu usullarning parodont to'qimalarining regeneratsiyasi, yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish va bemorlarda klinik natijalarni yaxshilashdagi samaradorligini aniqlash.

Kalit so'zlar: parodontit, innovatsion texnologiyalar, lazer terapiya, fotodinamik terapiya, ozon terapiyasi, regeneratsiya. Parodont kasalliklari stomatologiya sohasida eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, ularni samarali davolash zamonaviy yondashuvlarni talab qiladi. An'anaviy usullar (mexanik tozalash va medikamentoz terapiya) ma'lum darajada samarali bo'lsa-da, kasallikning og'ir va surunkali shakllarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalarning asosiy ahamiyati ularning yuqori samaradorligi va minimal invazivligi bilan bog'liq. Masalan, lazer terapiya yallig'lanish o'chog'iga aniq va nazoratli ta'sir ko'rsatib, patogen mikroorganizmlarni yo'q qiladi, qon ketishni kamaytiradi va to'qimalarning tez tiklanishini ta'minlaydi. Bu esa bemor uchun og'riq va noqulayliklarni sezilarli darajada kamaytiradi. Fotodinamik terapiya antibiotiklardan farqli ravishda mikroorganizmlarga nisbatan rezistentlik rivojlanishining oldini oladi. Shu jihatdan u zamonaviy stomatologiyada xavfsiz va samarali usul sifatida baholanadi. Ozon terapiyasi kuchli antiseptik va immunomodulyator ta'sirga ega bo'lib, infeksiyani bartaraf etish va yallig'lanishni kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, u to'qimalarda regeneratsiya jarayonlarini rag'batlantiradi. Innovatsion texnologiyalarning yana bir muhim jihati — to'qimalarni qayta tiklash imkoniyatidir. PRP-terapiya va biomateriallar yordamida suyak va yumshoq to'qimalarni regeneratsiya qilish mumkin. Bu esa tishlarni saqlab qolish imkoniyatini oshiradi va xirurgik aralashuvlarni kamaytiradi. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ham davolash sifatini oshirmoqda. Zamonaviy diagnostika usullari (3D tomografiya, raqamli skanerlar) kasallikni aniq baholash va individual davolash rejasini tuzish imkonini beradi. Shu tariqa, innovatsion texnologiyalarni qo'llash quyidagi ustunliklarni ta'minlaydi:

- davolash samaradorligining oshishi;
- davolash muddatining qisqarishi;
- og'riq va asoratlar xavfining kamayishi;
- uzoq muddatli barqaror natijalarga erishish.

Xulosa: Parodont kasalliklarini davolashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash yuqori klinik samaradorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Ular stomatologiya amaliyotini yangi bosqichga olib chiqib, bemorlar hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Анисимова И.В. и др. Структурные свойства смешанной слюны у лиц с разными уровнями резистентности зубов к кариесу // Стоматология. -2015. - №4. - С.8-11.

2. Антонова А.А. Кариес зубов у детей в условиях микроэлементов Хабаровского края: патогенез, профилактика. // Автореф. дисс. канд. мед.наук. - Омск. -2019. -22 с.
3. Антонова А.А., Филонов В.А., Рябкова В.А., Ковальский Ю.Г. Влияние йодного дефицита на течение кариеса у детей // Российский педиатрический журнал. - М. - 2017. - №2. - С. 52-54.
4. Атанасова А.С., Маслак Е.Е., Ставская С.В. Социологический анализ проблемы выбора родителями материала для пломбирования молочных зубов детей. //Актуальные вопросы стоматологии: Сб. матер, науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию проф. В.Ю. Миликевича. - Волгоград, -2017. -С. 200- 203.
5. Ахметзянова Г.Р., Уразова Р.З., Смирнов В.М. Противокариозное действие кальцемина у детей с высокой активностью кариеса зубов // Казанский медицинский журнал. - 2020. - Том 88. - №3. - С. 267-268.

